

XX ASR 1-YARMIDA O‘ZBEK BASTAKORLIK IJODIYOTINING RIVOJLANISHI

Turg’unboyeva Madinaxon Erkinboy qizi

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zMMSI

tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15528478>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XX-asrning 1-yarmida yurtimizdagi musiqiy-madaniy hayot, xususan, o‘zbek bastakorlik ijodining bosqichma-bosqich rivojlanish jarayoni tahlil qilinadi. Shuningdek, maqola davrning ustoz bastakorlari To‘xtasin Jaloliv va Yunus Rajabiy yaratgan asarlarining o‘rganilishi orqali belgilangan davrning bastakorlik ijodiyoti xususida umumiy taassurot gavdalanishiga asos bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: bastakor, uslub, janr, qo‘shiq, ashula.

Tarixdan ma’lumki, har qanday xalq har bir davrda o‘z boshidan murakkab siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlarni o‘tkazadi. Xususan, XX asrga to‘xtalib o‘tadigan bo‘lsak, bu asr umum bashariyat tarixida o‘ziga xos ijtimoiy-siyosiy voqealarga boy, ilm-fan va texnikaviy taraqqiyotning rivojlana boshlash asri sifatida muhrlandi. Mazkur davrda ilm-fan yuksalishi bilan bir qatorda harbiy urushlar, mustakamlachilik siyosati avj olib, bir qancha davlatlar yirik imperiyalar tomonidan bosib olindi. Bular qatorida Turkiston ham XIX asr 2-yarmidan boshlab Chor Rossiya podshohligining tasarrufiga o‘tdi. Mustakamlachilik siyosati aholining yashash tarzi, urf-odatlarini, ma’naviy va madaniyatiga o‘z ta’sirini o‘tkazmay qolmadi. Rus imperiyasi hukmdorligining dastlabki bosqichi ya’ni XIX asr 2-yarmida madaniy hayotni isloh qilish uchun Turkistonda istiqomat qiluvchi ruslar va harbiylar ehtiyojidan qondirish maqsadida kutubxona, muzeylar ochilib, teatr tomoshalari sahnalashtirilgan bo‘lsa, XX asrdan boshlab barcha san’at turlari, shuningdek, musiqa san’atining hamma jabhalarida sezilarli darajada rivojlanish, yuksalish davrini boshidan o‘tkazganining guvohi bo‘lamiz. Alxusus, mamlakatimizda ilk musiqa bilim yurtlari va musiqali teatrlar ochildi, mumtoz musiqa namunalari, xalq kuy va qo‘shiqlarini yozib olish hamda qayta ishlash kabi barhayot ishlar amalga oshirila boshladi.

Yuqorida bayon etilgan jarayonlar pirovardida musiqa san’atiga rus, u orqali Yevropa madaniyatiga xos uslub, janr, shakl va ohanglar tez sur’atda kirib keldi va o‘zlashtirila boshlandi. Xususan, Yevropa an’analari asosida o‘zbek kompozitorlik ijodiyoti shakllandi hamda kompozitorlar tomonidan o‘zbek xalq va mumtoz musiqa negizida sharq va g‘arbga xos xususiyatlarini umumlashtirgan asarlar dunyoga keldi. Biroq, ming afsuslar bo‘lsinki, milliy musiqiy tafakkur mahsuli hisoblanmish o‘zbek bastakorlik ijodiyoti e’tibordan chetda qoldirildi, bastakorlik amali bilan mashg‘ul san’atkorlar “xalq kompozitori”, “xalq-professional kompozitori”, “kompozitor-melodiyachi” kabi atamalar bilan nomlangan. K.Olimboyeva, M.Ahmedovning “O‘zbekiston xalq sozandalari” nomli to‘plami muqaddima qismidan o‘rin olgan T. Vizgoning maqolasida o‘zbek bastakorlariga nisbatan quyidagi tanqidiy fikrlar bildirilgan - “...ular traditsion ashula formalariga suyangan holda voqeligizni kuylovchi yangi asarlar yaratdilar. O‘zbekistonda bunday avtorlarni kuychi-kompozitorlar deb ataydilar,

chunki ular alohida professional ma'lumotga ega bo'lmay, o'z ijodlarida faqat kuylar yaratish bilan chegaralangan.¹»

Shunday murakkab mafkuraviy-siyosiy vaziyatlar, zamon bastakorlariga mehnat mahsuliga yetarlicha baho berilmasligiga qaramasdan ular tomonidan bastakorlik an'analari saqlanib, ravnaq topgan. Zero, ular “musiqiy merosimizni asrab-avaylagan holda uning asl navlaridagi namunalarni qo'llashda vorisiylikni ta'minlab, yangi-yangi uslubiy yo'nalishlarni yaratishga muvassar bo'lishgan”.² XX asrning dastlabki yillarida davlat amaldorlari tomonida davr ruhini madh etuvchi, mafkuraviy qarashlarni olg'a suruvchi inqilobiy qo'shiqlar yaratish talab etilgan. Mazkur paytda Hamza Hakimzoda Niyoziy tom ma'noda maydonga chiqib, inqilobiy ruhda qo'shiqlarni yaratib, xalq e'tiboriga xavola etdi. Uning “Hoy, ishchilar”, “Yasha, Sho'ro”, “Ishchilar uyg'on”, “Biz ishchilarmiz” kabi bir qator qo'shiqlarida Yevropa janr, uslublari hamda turli sharq xalqlari kuy-qo'shiqlari ohanglari umumlashtirilgan. Hamzaning qo'shiqlari musiqiy tilining soddaligi, tushunarligi va ayniqsa, inqilobiy tashviqot masalalari ko'tarinki kayfiyatda ifodalanganligi bois xalq orasida keng ommalashib ketdi.

Ko'rilayotgan asrning birinchi choragida milliy adabiy-badiiy tomosha san'ati va musiqa merosi zamirida musiqali drama janri shakllana boshladi. Mazkur janrning musiqa orqali ifodaviy imkoniyatlari kengayishi, dastlabki klassik variantlarining yaratilishida salmoqli mehnat qilgan bastakorlardan biri To'xtasin Jalilovdir. Buyuk san'atkorning nomi o'zbek musiqa madaniyati tarixida “musiqali drama otasi”, birinchi o'zbek milliy orkestrining tuzuvchisi, Jalilovlar sulolasi asoschisi, XX asr Andijon g'ijjakchilik maktabi tuzuvchisi, bir qancha mohir bastakorlarning ustoz karvonboshisi sifatida muhrlandi.

Hassos bastakor musiqali dramalarga musiqa bastalashda xalq kuy, qo'shiqlari va maqom yo'llaridan shu qadar mohirona foydalanar ediki, buni zargarlarning zarni ehtiyotkorona payvandlashiga qiyoslash mumkin. Chunonchi, Ikrom Akbarov “To'xtasin Jallov” ijodigaga bag'ishlangan ocherkida “To'xtasin Jalilov kichik bir o'zbek xalq ashulasiga avj qo'shib, ritmini kengaytirib, mukammallashtirib, intonatsion variatsiyalar qo'shishdek ijodiy ishga juda mohir edi”³ – deb ta'kidlaydi.

Buyuk san'atkor bastakorlik ijodining gullab-yashnagan davri Muqimiy nomidagi musiqali drama teartida faoliyatini boshlagan davriga to'g'ri keladi desak, mubolag'a bo'lmaydi. Teatrning badiiy rahbari va bosh dirijyori sifatida faoliyat olib borayotgan kezlarda S.Abdullaning “Tohir va Zuhra”, “Alpomish” (B.Nadejdin bilan hamkorlikda), “Muqimiy” (G.Mushel bilan), K.Yashin pyesalarisi asosidagi “Nurxon”, “Ravshan va Zulxumor” musiqali dramalari yaratdi. Ushbu spektakllar o'z davrida katta muvaffaqiyat qozongan bo'lib, hozirga qadar ham xalqning eng sevimli sahna asarlari sifatida tomosha qilinmoqda. Birgina Muqimiy nomidagi teatrda “Tohir va Zuhra”ning ikki ming martaga yaqin, “Nurxon” spektaklining bir yarim ming martadan ortiq qo'yilishi so'zimizning yaqqol misoli bo'la oladi.

Bundan tashqari, T.Jalilovni yangi novatorlik uslublari targ'ibotchisi sifatida ta'riflash mumkin. Chunonchi, A.S.Pushkinning “Ruslan va Lyudmila” dostonidagi “Bag'ishlov” matni

¹ Олимбоева К., Аҳмедов М. Ўзбекистон халқ созандалари. Ўзбекистон ССР Давлат бадий адабиёт нашриёти, Тошкент, 1959, 14-15 бетлар.

² Юнусов Р. Фаҳриддин Содиков. Тошкент, 2005, 10-бет .

³ Акбаров И . Тўхтасин Жалилов. “Ғофур Ғулом намидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”, Тошкент, 1978, 55-бет.

(Mirtemir tarjimasiga) Jalilov yaratilgan romans bastakorlik ijodiyotidagi kamyob asardir. Shuningdek, atoqli bastakorning orkestr uchun “Otmagay tong”, “Ey quyosh”, xususan, “Bahor ayyomida” (Furqat), “Gulistonim mening” (Muqimiy) kabi ashulalari, “Signal” (xalq soʻzi), “Dovruq” (K.Ahmadiy sheʼri), “Toʻylar muborak” (S.Abdulla sheʼri), “Aziz Vatanim” (Habibiy), “Kokililng” (S.Zunnunova), “Yalla” va “Oʻynasin” (Uygʻun) kabi qoʻshiqlari ohanglarning orginalligi, jarangdorligi va oʻynoqiligi tufayli xalq orasida keng ommalashib ketgan.

Oʻzbek bastakorligining yana bir karvonboshilaridan biri “maqom mulkinging sultoni”, betakror bastakor, xonanda va sozanda oʻzbek musiqa merosini toʻplovchisi, akademik Yunus Rajabiyning sermahsul ijodiy yoʻli XX asr musiqa madaniyati, qolaversa, Oʻzbekiston tarixida alohida ahamiyat kasb etadi. Alloma butun ijodiy faoliyati davomida sof oʻzbekona, milliy ruhdagi xalq koʻnglidan oʻrin oluvchi qoʻshiq, ashulalari, raqs kuylari va syuitalaridan bastaladi. Mumtoz milliy musiqa va folklor namunalari toʻplash, ularni tartibga keltirish, notaga tushirish, ularga mos sheʼrlar tanlash, nashr ettirish hamda oʻzi tuzib bosh bolgan maqomchilar ansambli ijro namunalari yaratish kabi tarixshumul ishlar bilan shugʻullandi.

Yunus Rajabiy bastakorlik faoliyatining dastlabki yillarida “Farhod va Shirin”, “Layli va Majnun” musiqali spektakllariga oʻzbek musiqa merosidan namunalarni tanlash, shu bilan birga, zamonaviy, ommaviy qoʻshiqlar hamda marsh xarakteridagi kuylar yaratishdan boshlagan. “Bahor marshi”, Chamanzor” “Yoshlar marshi”, “Oʻrtoqlar” kabi cholgʻu kuylarini, “Hammamiz (Jigʻoy sheʼri), “Gʻalaba” (Uygʻun sheʼri), “Gulbogʻlar” (Habibiy sheʼri) qoʻshigʻi, “Popurri”, “Baynalminal” marshlari oʻzining yorqin va jarangdor ohanglari, faol ritmik tuzilmalari bilan ajralib turadi.

Shuni alohida taʼkidlab oʻtish joizki, Yunus Rajabiy chinakam xalq bastakoridir. U yaratgan qaysi kuy yoki qoʻshiqni olmaylik, ular allaqachon xalqimizning turmush tarziga singib, ularning ruhiy hamrohiga aylangan. Ushbu kuylar ravonligi, jarangdorligi va tushunarli musiqiy tili bilan yozilganligi sababli xalq bisotiga munosib oʻrin olgan. Buyuk bastakorning “Fabrika yallasi”, “Bizning davron”, “Mirzachoʻlda toʻy”, “Oʻzbekiston”, “Yangrasin Gulyor”, “Dugonalarga”, “Kadah”, “Koshki”, “Gul sochar”, “Judo”, “Raʼnolanmasun”, “Chapandoz”, “Kuygay” kabi qoʻshiq va ashulalar, “Oʻyin Bayoti”, “Oʻyin Dugohi”, “Paxta” singari raqs kuylarini shunday umrboqiy navolar sirasiga kiritilgan.

Maʼlumki, 1939-1945-yillar sodir boʻlgan Ikkinchi jahon urushi XX asr fojeasi sifatida insoniyat tarixiga muhrlandi. Urush yillari mamlakatimizda madaniy musiqiy hayot oʻsishdan toʻxtab qolmay, balki yangi-yangi vatanparvarlik, insonparvarlik mavzusidagi qoʻshiqlar, fashizmga qarshi turli janrlarda sermazzmun musiqiy asarlar, konsert dasturlari vujudga kelishdan toʻxtamadi. Teatr sahnalarida urush mavzusiga bagʻishlangan vatanparvarlik gʻoyalari ilgari surilgan konsert dasturlari hamda musiqali dramalari sahna yuzini koʻrdi.

Xulosa, XX asrning 1-yarmi oʻzbek musiqa sanʼati, xususan, astakorlik ijodiyoti tarida burilish davri boʻldi. Oʻzbek xalq kuylari va mumtoz maqom namunalari notaga olinishi hamda nashr etilishi, shuningdek Yevropa musiqasining shakl va janrlari oʻzbek musiqa muhitiga kirib kelishi orqali yangi musiqiy tafakkur vujudga keldi. Toʻxtasin Jalilov, Yunus Rajabiy kabi ustoz sanʼatkorlar oʻz bastakorlik maktablariga tamal toshi qoʻyib, ular yaratgan asarlar milliy musiqa merosimizning durdona namunalari qatoridan oʻrin oldi.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Акбаров И. *Тўхтасин Жалилов. “Ғофур Ғулом намидаги Адабиёт ва санъат нашриёти”*, Тошкент, 1978.
2. Олимбоева К., Аҳмедов М. *Ўзбекистон халқ созандалари. Ўзбекистон ССР Давлат бадий адабиёт нашриёти*, Тошкент, 1959.
3. Юнусов Р. *Фахриддин Содиқов*. Тошкент, 2005.
4. Ғофурбеков Т. *Бастакорлик ижодиёти: тарихи, таҳлили, тақдири*. “Muharrir” нашиёти, Тошкент, 2019.